
Sonderdruck aus dem Almanach der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, 174. Jahrgang (2024)

SABINE LADSTÄTTER

Nachruf
von

ANDREAS PÜLZ
und
MARTIN STESKAL

Wien 2025

SABINE LADSTÄTTER

Am 3. Juni 2024 verstarb Sabine Ladstätter im 56. Lebensjahr nach längerer schwerer Krankheit in Wien. Mit ihr ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit und international angesehene, leidenschaftliche Wissenschaftlerin, engagierte Förderin akademischen Nachwuchses und Wissensvermittlerin verloren gegangen. Die entstandene Lücke wird zukünftig nur sehr schwer zu füllen sein.

Sabine Ladstätter wurde am 22. November 1968 in Klagenfurt geboren. Nach ihrer Schulzeit in Unterkärnten nahm sie 1986 an der Universität Graz das Diplomstudium der Klassischen Archäologie und Alten Geschichte auf, das sie 1992 mit der Arbeit *Die griechische Münzsammlung des Instituts für Alte Geschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz* erfolgreich abschloss. Darauf folgte der Wechsel an die Universität Wien, an der sie 1997 mit der von Franz Glaser und Friedrich Krinzingler betreuten Studie *Von Noricum Mediterraneum zur Provincia Sclaborum* promoviert wurde. Diese sollte die Grundlage für ihre erste, im Jahr 2000 erschie-

nene Monografie *Die materielle Kultur der Spätantike in den Ostalpen. Eine Fallstudie am Beispiel der westlichen Doppelkirchenanlage auf dem Hemmaberg* werden. Die Erforschung dieses Fundortes, an dem sie jahrelang auch die örtliche Grabungsleitung wahrgenommen hat, sollte bis zuletzt den inhaltlichen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf nationaler Ebene darstellen. Darüber hinaus war sie aber auch wiederholt an den archäologischen Forschungen etwa in Teurnia und Molzbichl, auf dem Magdalensberg oder auf dem Kathreinkogel beteiligt.

Mit dem Wechsel nach Wien untrennbar verbunden ist der Beginn der Forschungen Ladstätters im kleinasiatischen Ephesos. Die erste Teilnahme an einer Grabungskampagne in der Metropolis Asiae erfolgte 1995, wobei der inhaltliche Fokus von Anfang an auf der Keramikforschung lag, mit deren Koordination sie seit 1997 betraut war. In diesem Jahr erhielt sie auch eine Anstellung an der Forschungsstelle Archäologie

der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die drei Jahre später zum Institut für Kulturgeschichte der Antike umgewandelt werden sollte. Der erste Direktor Friedrich Krinzinger betraute Ladstätter bereits 2001 mit der stellvertretenden Leitung dieser Forschungseinheit, einer Funktion, die sie bis zu ihrem 2007 erfolgten Wechsel an das Österreichische Archäologische Institut (ÖAI) – damals noch nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung – ausgeübt hat. In die Zeit der Tätigkeit am genannten Institut fällt auch der Einstieg Ladstätters in die universitäre Lehre an der Universität Wien, an deren historisch-kulturwissenschaftlicher Fakultät sie sich 2007 mit *Studien zur ephesischen Keramik von späthellenistischer bis spätantiker Zeit* habilitierte. Als ausgewiesene und international anerkannte Expertin für hellenistische, römische und spätantike Keramik vermochte sie über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg überaus erfolgreich für ihre Forschungsvorhaben auch Drittmittel, vor allem vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, einzuwerben. Sukzessive erweiterte sich das Gebiet ihrer Forschungen im östlichen Mittelmeerraum. So übernahm sie etwa auch die Bearbeitung und Auswertung des keramischen Fundmaterials in Doliche in der Türkei – eine Kooperation mit der For-

schungsstelle Asia Minor, Universität Münster, und deren Projektleiter Engelbert Winter. In Aswan (Oberägypten) bearbeitete sie ab 2005 die ptolemäisch-hellenistische Keramik der von Cornelius von Pilgrim (Schweizerisches Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde) geleiteten Stadtforschung.

Die weiteren Karriereschritte nach dem Wechsel an das ÖAI können wie folgt umrissen werden: Ab 2008 war Sabine Ladstätter stellvertretende Leiterin der österreichischen Grabung in Ephesos, lediglich zwei Jahre später, 2010, erfolgte schließlich ihre Akkreditierung seitens der türkischen Regierung zur Grabungsleiterin, eine Funktion, die sie bis einschließlich 2023 innehaben sollte. Im Jahr 2009 wurde sie zudem in Nachfolge des interimistischen Direktors, Johannes Koder, mit der Gesamtleitung des ÖAI betraut. Nach dessen Fusionierung mit dem ehemaligen Institut für Kulturgeschichte der Antike und dem Institut für Orientalische und Europäische Archäologie der ÖAW übernahm sie im Direktorium des nun zur größten außeruniversitären Forschungsinstitution Österreichs im Bereich der Altertumswissenschaften und der Archäologie gewordenen Instituts die Funktion der geschäftsführenden Direktorin. Besondere Erwähnung verdienen zudem Gastprofessuren an der École normale supérieure de

Paris (2016) und an der Stanford University (2019). Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen seien exemplarisch die Verleihung des Kardinal-Innitzer-Würdigungspreises (2022), die Verleihung der Samuel Kress Lectureship des Archaeological Institute of America (2012/13) sowie die Auszeichnung zur Wissenschaftlerin des Jahres in Österreich (2011) angeführt. Zudem war Ladstätter Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts und des Archaeological Institute of America sowie Ehrenmitglied des Nationalen Archäologischen Instituts der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften. 2023 wurde sie zudem (nach der Ernennung zum korrespondierenden Mitglied 2018) zum wirklichen Mitglied der ÖAW gewählt.

Die herausragendsten Forschungsergebnisse Ladstätters stellen zum einen die Erarbeitung einer neuen Chronologie zu den Hanghäusern von Ephesos dar. Hier gelang es ihr, das über Jahrzehnte hinweg gültige chronologische Gerüst der ephesischen Luxusappartements zu korrigieren: Aufgrund der kontextuellen Auswertung, vor allem des keramischen Materials, konnte Ladstätter nämlich nachweisen, dass die Aufgabe großer Teile der Wohneinheiten nicht erst in der Spätantike, sondern bereits in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. erfolgt ist. Zum andern anzuführen sind die

Studien Ladstätters zum nachantiken Ephesos, das in den letzten 15 Jahren zu einem weiteren Schwerpunkt in der Metropolis Asiae werden sollte. So konnte sie aufgrund des archäologischen Fundmaterials und unter Berücksichtigung der literarischen Überlieferung die bisherige Forschungshypothese, nach der die antike Stadt bereits in spätantik-frühbyzantinischer Zeit aufgegeben worden sei, falsifizieren und nachvollziehbar darlegen, dass Ephesos zumindest als Siedlung mit dörflichem Charakter bis in die spätbyzantinische Zeit existiert haben muss. Ein weiteres Highlight ihrer Studien stellen die Forschungen des Jahres 2022/23 dar, im Zuge deren es gelang, nun auch konkrete Belege für die zuvor zwar postulierten, archäologisch bis dahin jedoch nicht fassbaren kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Sassaniden zu Beginn des 7. Jahrhunderts zu erbringen. Ohne Zweifel gehören diese Ergebnisse, die nicht nur Ephesos, sondern die gesamte westkleinasiatische Region betreffen, zusammen mit den teilweise exzellent erhaltenen Funden (die ihrerseits wunderbare Einblicke in das damalige Alltagsleben erlauben), zu den wichtigsten Neuerkenntnissen seit der Entdeckung der Hanghäuser durch den Altvizerepräsidenten Hermann Vetters in den 1960er Jahren. Sämtliche Studien bzw. Forschungsergebnisse Ladstätters zur Metro-

polis Asiae wurden und werden in der *scientific community* vielfach rezipiert. So gelten heute etwa die ephesischen Funde und Befunde aus den Hanghäusern als zentrales Referenzmaterial für die internationalen Forschungen zur antiken Wohnkultur, zur Malerei- und Mosaikkunst etc.

Ein wesentliches Merkmal der Arbeiten der Verstorbenen stellte ihr Bestreben dar, im Rahmen diachroner Forschungsansätze jeweils auch einen Gegenwartsbezug herzustellen. In diesem Zusammenhang sei auf ihre vielfältigen Aktivitäten im Bereich breitenwirksamer Vermittlung hingewiesen, wo es ihr stets gelang, die Aktualität und die Bedeutung altertumswissenschaftlich-archäologischer Forschung für das Verständnis nicht nur der antiken Welt, sondern auch der Gegenwart aufzuzeigen. Um hierbei aber eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen, vermochte sie in meisterlicher Weise sich moderner Kommunikationsmittel zu bedienen und herausragende Ergebnisse, wie etwa die Freilegung des Geschäftsviertels 2022/23 in Ephesos, multimedial über die unterschiedlichsten Kanäle bekanntzumachen.

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Forschungen Sabine Ladstätters sich durch eine besondere Interdisziplinarität und Methodenvielfalt auszeichneten, wobei vor allem ihr kulturhistorischer Zugang besonders beeindruckte. Sie hat sowohl auf internationaler (Kleinasien/Ephesos) als auch auf nationaler Ebene (Noricum/Hemmaberg etc.) Maßstäbe gesetzt und mit ihren Forschungen große Aufmerksamkeit und nachhaltige Wirkung erzielt. Damit trug sie nicht zuletzt auch wesentlich dazu bei, auf die Notwendigkeit und den Stellenwert von (geisteswissenschaftlicher) Forschung aufmerksam zu machen. Schließlich leistete sie damit aber auch einen wichtigen Beitrag, die allgemein verbreitete Skepsis gegenüber der Wissenschaft abzubauen bzw. das Verständnis für diese zu fördern und darüber hinaus auch – besonders für jüngere Generationen – die Attraktivität von Forschung aufzuzeigen und zu bewerben.

Andreas Pülz
Martin Steskal

Druck & Bindung: Donau Forum Druck, Wien